

MEMUAR ASARLARDA TARIXIY SHAXSLAR TASVIRI ADABIYOTSHUNOSLIK OBYEKTI SIFATIDA

Muhammadyusuf Ikromov

Andijon davlat pedagogika instituti, O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası
o‘qituvchisi

mukhammadyusuff@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada memuar asarlar va uning o‘zbek adabiyotida tutgan ahamiyati, memuar asarlarning spetsifik xususiyatlari haqida so‘z boradi. Shuningdek o‘zbek adabiyotshunosligida nisbatan kam e‘tibor qaratilgan memuar janrlar xususida ham to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Adabiyot, memuar, epistolyar, xatlar, yodnoma, spetsifika.

Abstract: The article talks about memoirs and their importance in Uzbek literature, specific features of memoirs. In addition, the genre of memoirs, which has received relatively little attention in Uzbek literary studies, has also been discussed.

Key words: Literature, memoir, epistolary, letters, memorandum, specification.

Mumtoz adabiyotimizda turli adabiy asarlar qatorida memuar asarlar ham alohida ajralib turadi. Avvalo, memuar so‘ziga to‘xtalib o‘tsak: “MEMUAR (fr. memories - memuarlar, esdaliklar) – muallifning o‘tmishda o‘zi bevosita ishtirok etgan yoki shohidi bo‘lgan voqealar haqidagi memuarlari bayon qilinuvchi adabiy asar”¹⁸. Demak, Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan memuar asarlar deb, muallifning shaxsiy kuzatishlari, ko‘zdan kechirganlari, o‘zi guvoh bo‘lgan voqea-hodisalar, zamondoshlaridan eshitgan voqealar yoki shaxsiy memuarlari asosida yoziladigan asarlarga aytiladi. Memuar asarlar o‘zining ifoda yoli, voqealar rivojining syujetli tartibda berilmasligi, aksincha, voqealarning xronologik tartibda berilishi memuar asarlarning spetsifik xususiyati hisoblanadi. Bunday asarlarda voqealar reallik tamoillariga va aniq faktlarga asoslangan holda beriladi. Memuar asarlarning ushbu xususiyatlari bilan yani, “materialning haqqoniyligi va to‘qimaning yo‘qligi jihatidan hujjatli-tarixiy ocherk, ilmiy biografiyalarga yaqin turadi”¹⁹. Lekin shuni ham e‘tiborga olish kerakki, memuar asarlarni tarixiy-faktik asar deb bo‘lmaydi. Chunki muallif voqea-hodisani o‘z ko‘zi bilan ko‘radi, unga o‘z tafakkuridan kelib

¹⁸ Дилмурод Куронов, Зокиржон Мамажонов, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / ф.ф.д. Д.Куроновнинг умумий тахрири остида. – Тошкент: Академнашр, 2010 йил. –Б.168.

¹⁹ Ko‘rsatilgan manba, o‘sha bet.

chiqqan holda yondashadi. Shunday bo'lsa-da, aksariyat hollarda voqealar haqqoniy yoritiladi va muallifning shaxsiy kelib chiqishiga qarab individual tarzda talqin qilinadi. Memuar asarlar asosida xulosa qilish uchun uni boshqa yozma manbalar bilan solishtirib ko'rish zarur. Negaki ba'zi me'muar asarlarda voqealarni g'arazli bayon etish hollari ham uchraydi. "Shunday ekan, memuar subyektivlikdan xoli emas, demak, faktik aniqligi jihatidan hujjat sanala olmaydi. Biroq bu subyektivlik muallifning jonli ishtiroki, taassurotlarning tabiiy va jonliligi, shuningdek, hujjatlarda doim ham aks etavermaydigan ko'plab tafsilotlarni qamrashi hisobiga yuvilib ketadi, shu jihatlari bilan Memuar asar muayyan voqea (davr) haqida ma'lumot beruvchi qimmatli manba bo'lib qoladi"²⁰.

Barcha mamlakatlar tarixini o'rganishda, jumladan, O'zbekiston tarixini o'rganishda ham memuar adabiyot muhim o'rin tutadi. Ushbu manbalar to'plami ayniqsa qimmatlidir. Ayniqsa memuar asarlarni tadqiq etish orqali tarixiy shaxslarni tarjimai holini, ularni badiiy portretini qayta tiklash, ularning dunyoqarashini va psixologik holatini aniqlash mumkin. Bundan tashqari, memuar asarlarni tarixiylik psrinsipi asosida tahlil etilganda ana shu davr kishilarining ijtimoiy ongi, kundalik hayoti va turmush tarzi haqida ham malumotga ega bo'lish mumkin. Bularni barchasiga sabab ham memuar asarlarning muallif yashagan jamiyatda ro'y bergan voqea-hodisalar asosiga qurilishidir. Memuar adabiyot o'z ichida memuarlar kundaliklar, xatlar (epistolyar manbalar) kabi janrlarga bo'linadi. O'zbek adabiyoti tarixida bu janrlarning barchasi mavjud. Memuar adabiyotni tashkil etuvchi janrlarning o'ziga xos harakterli xususiyatlarini aniqlash uchun ularni batafsil o'rganish zarur. Ularning ko'plab o'ziga xos jihatlari bor.

Memuar-biografik adabiyotda esdaliklar, memuarlarning o'rni katta, shuning uchun yozuvchi memuarlarini o'rganish alohida ahamiyati kasb etadi. "Yozuvchi, ijodkor shaxsini o'rganish, tadqiq etish – bizning adabiyotshunosligimizdagi eng oqsoq sohalardan biri. Adabiyot darsliklaridagi mashhur adiblar hayoti talqinini bir eslab ko'ring. Garchi ularda yozuvchi hayot yo'li – biografiyasiga oid fakt-hodisalar ancha keng bayon etilsa-da, ular shaxsiyati xususida deyarli hech narsa aytilmaydi"²¹. Adabiyotshunoslikda "Memuarlar" "Avtobiografiyalar" ham deb yuritiladi. Garchi memuar adabiyotda "Memuar" va "Avtobiografiya" terminlar o'zaro sinonim sifatida qo'llansa ham, lekin bu ikki turda voqealar xronikasi bir xil emas. Avtobiografiyalarda muallifning ichki hayoti va shaxsiyatining rivojlanishiga e'tibor

²⁰ Ko'rsatilgan manba, o'sha bet.

²¹ Normatov U. Umibaxsh tamoyillar. – Toshkent, Ma'naviyat. 2000. 87-bet.

qaratiladi. Memuarlarda esa muallif o'z hayotining tarixiy mazmunini tushunishga harakat qiladi, o'z harakatlarini umumiy tarixiy jarayonning bir qismi sifatida tasvirlaydi. Shuningdek, memuarlar memuar asarlar ichida o'z subektivligi bilan ajralib turadi. Memuarlarda muallifning o'zi, oila a'zolari, va avlodlari haqida shuningdek ijtimoiy hayot va ijtimoiy tuzum haqida qimmatli ma'lumotlar beriladi. Shuningdek, unda muallifning hayoti va ijod yo'li haqida ham muhim ma'lumotlar keltiriladi. Badiiy jihatdan esa yuqoridagi ma'lumotlar epik qahramon tomonidan ma'lum darajada eslab qolingan holda rivoya qilib beriladi. Lekin bu kabi memuarlardagi bu habi ma'lumotlarni absalyut haqiqat deb bo'lmaydi. Chunki har qanday qanday memuar subektivlikdan holi emas, bundan tashqari adabiyot tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, memuarlardagi bir qator ma'lumotlar xolis emasligiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Bunga sabab yuqorida takidlangan voqea-hodisaga subektiv yondashuv bo'lsa, ikkinchi tomondan muallifning ijtimoiy-siyosiy pozitsiyasi va ijtimoiy tuzumning muallifga ma'lum miqdordagi ta'siri deyish mumkin. Shuning uchun Memuarlarni o'rganish jarayonida mualliflarning ijtimoiy mavqei va intellektual darajasi, va albatta, muallif tasvirlagan hodisalar doirasiga va tasvirlangan voqealarning mohiyatini hisobga olish zarur.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, Memuar adabiyotni adabiy janr sifatida nobadiiy adabiyotning yo'nalishlaridan biri va shu bilan birga "e'tirofiy nasr" turi deyish mumkin. Yana shu narsa ham oydinlashdiki, memuarlar va avtobiografiyalar shakily o'xshashligiga qaramay alohida-alohida janr va asarlar ekan. Agar memuar muallifning hayotiy tajribasi asosida yaratilgan o'tmishdagi xotiralardan iborat bo'lsa, avtobiografiyalar esa ko'proq muallifning shaxsiyatiga qaratilgan bo'ladi va bunday asarlar badiiy adabiyotda ko'plab uchraydi. Faktlar esa memuarlar uchun xosdir. Memuar asar – bu o'z qo'li bilan yozilgan inson hayoti va fikrlari haqida batafsil hikoya qiluvchi asar. U muallif hayotining muhim lahzalari haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, muallif o'z hayotiga ta'sir etgan siyosiy va tarixiy jihatlarga ham to'xtalib o'tadi. Avtobiografiyada ham muallif o'z hayoti va ijtimoiy tuzumga to'xtaladi. Lekin memuarlardan farqli ravishda avtobiografiyada o'z hayoti va fikrlarini badiiy shakl va tasviri yo'sinda ifodalashga harakat qiladi. Avtobiografiya faqat bitta shaxsga – muallifga bag'ishlangan bo'lsa, memuar o'z o'quvchisiga bir necha kishi nomidan muhim voqealar haqida hikoya qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Дилмурод Куронов, Зокиржон Мамажонов, Машхура Шералиева. Адабиётшунослик луғати / ф.ф.д. Д.Куроновнинг умумий таҳрири остида. – Тошкент: Академнашр, 2010 йил. –Б.168.
2. Normatov U. Umibaxsh tamoyillar. – Toshkent, Ma’naviyat. 2000. 87-bet.
3. Sherboyeva, G., & Ikromov, M. (2023). O ‘ZBEK TILI FRAZEMALARINING LINGVOKULTROLOGIK XUSUSIYATLARI. Talqin va tadqiqotlar, 1(30).
4. Ikromov, M. (2023). “Boburnoma” da Alisher Navoiy badiiy portreti va psixologik holati. Ilm-fan va ta’lim, 1(1).
5. Муҳаммадюсуф, И. (2023). “БОБУРНОМА” ДА АМИР ТЕМУР ОБРАЗИ. Ilm-fan va ta’lim, 1(1).
6. Усмонов, Ф. (2022). ЛИНГВОМАДАНИЙ КОМПЕТЕНЦИЯ МАДАНИЯТ ОБРАЗЛАРИНИНГ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ВОСИТАСИ СИФАТИДА. Journal of new century innovations, 14(3), 177-182.
7. МАСЛОВА, В. А., & УСМАНОВ, Ф. Ф. (2023). ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКА В ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ.
8. J. Yokubov, & D. Sotvoldiev (2023). POETICS OF OJIZ’S GHAZALS. Science and innovation, 2 (C11), 35-40. doi: 10.5281/zenodo.10161044
9. То‘lanova, M., & Sotvoldiyev, D. (2023). “BOBURNOMA” DA O ‘SIMLIK VA HAYVONOT OLAMI TASVIRI. Talqin va tadqiqotlar, 1(31).
10. Parpiyeva, M. (2024). O ‘ZBEK AYOLLAR NASRI QANRAMONLARIDA MILLIYLIK BELGILARI. Interpretation and researches, 2(1 (23)).